

Encontro Brasileiro

CIDADES CRIATIVAS UNESCO GASTRONOMIA

de 03 a 05 agosto de 2023 - Local: SESC Cacupé/Centro Multiuso - Florianópolis/SC/Brasil

Declaração Resultante do 1º Encontro Brasileiro de Cidades Criativas UNESCO da Gastronomia

Nós, participantes do 1º Encontro Brasileiro de Cidades Criativas UNESCO da Gastronomia, reunidos neste evento com o intuito de promover a colaboração e o desenvolvimento da criatividade em nossas cidades, reconhecemos a importância dos objetivos da Rede Mundial de Cidades Criativas UNESCO como um meio de fortalecer a cultura, a inovação e a sustentabilidade em nossas comunidades.

Considerando a diversidade cultural e o potencial criativo que existe em nossas cidades, destacamos a gastronomia como um campo criativo de extrema importância e a reconhecemos como uma manifestação cultural, capaz de expressar a identidade local, preservar tradições e conectar pessoas por meio da experiência sensorial e afetiva que a comida proporciona.

Ressaltamos que o fortalecimento do setor gastronômico é fundamental para o crescimento econômico e social das nossas cidades e regiões limítrofes. A gastronomia não apenas gera empregos e renda, mas também impulsiona o turismo, promovendo o patrimônio cultural e a valorização da nossa diversidade culinária.

Destacamos ainda a importância da sustentabilidade ambiental, social e econômica, e defendemos a valorização da produção local e o incentivo ao consumo responsável, visando minimizar o impacto ambiental e promover os produtores e fornecedores locais.

Dados os elementos acima mencionados, reconhecemos a necessidade de implementar novas linhas-chave de ação:

- Apoio e **políticas públicas** que fomentem o crescimento sustentável do setor gastronômico.

A gastronomia não é apenas um conjunto de receitas e sabores; ela é um verdadeiro ativo cultural que reflete a identidade de um povo e suas tradições. Reconhecê-la como tal nos **Planos Nacional, Estadual e Municipal de Cultura** é essencial para preservar e promover nossa herança gastronômica, dando o enquadramento adequado que sua importância histórica, social e econômica exige.

Encontro Brasileiro

CIDADES CRIATIVAS UNESCO GASTRONOMIA

de 03 a 05 agosto de 2023 - Local: SESC Cacupé/Centro Multiuso - Florianópolis/SC/Brasil

E reconhecemos ser de extrema importância a inclusão da gastronomia nos instrumentos de **Políticas Públicas (PPs) como o Plano Plurianual (PPA) dos governos no contexto brasileiro**, pois a partir disso, estaremos garantindo que esse patrimônio cultural seja devidamente considerado e incorporado nas ações governamentais. O PPA é uma ferramenta de planejamento de longo prazo que estabelece metas e diretrizes para o desenvolvimento do país, estado ou município. Incluir a gastronomia nesse contexto permite que ela seja reconhecida como um vetor de desenvolvimento sustentável, valorizando os produtores locais, estimulando a economia, e promovendo o turismo gastronômico.

É igualmente importante incorporar a gastronomia nos **projetos de desenvolvimento rural e ambiental**. A influência da gastronomia se estende além da simples relação entre produtor e restaurante, englobando também iniciativas ambientais que enaltecem e distinguem a biodiversidade. Isso compreende a implementação de projetos que abordam a diversidade biológica, a administração de resíduos por meio da compostagem, e o fomento de práticas agrícolas mais sustentáveis, tais como a agricultura orgânica, agroflorestal e agroecológica. Essas são apenas algumas das muitas vertentes pelas quais a gastronomia se manifesta profundamente na cultura de uma cidade.

Também é essencial que sejam criados **programas de capacitação e formação** em rede para profissionais do ramo, estimulando a inovação e a criatividade na cadeia produtiva da gastronomia e setores afins.

Além disso, a gastronomia tem um papel fundamental na preservação das tradições culturais e no fortalecimento da identidade de uma comunidade. Assim importante também incluir a gastronomia nos Planos de Cultura, com isso estaremos incentivando a pesquisa, o registro e a proteção das receitas e técnicas culinárias tradicionais, garantindo a transmissão desse conhecimento para as gerações futuras.

- **Colaboração** através da construção de projetos e realização de atividades coletivas em eventos periódicos da gastronomia desempenham um papel fundamental no fortalecimento dos laços entre as cidades UNESCO da gastronomia no Brasil.

Essas iniciativas não apenas celebram a rica herança culinária de cada cidade, mas também promovem uma troca de conhecimentos, técnicas e experiências entre os diversos centros gastronômicos. Ao unir esforços, as cidades podem compartilhar

Encontro Brasileiro

CIDADES CRIATIVAS UNESCO GASTRONOMIA

de 03 a 05 agosto de 2023 - Local: SESC Cacupé/Centro Multiuso - Florianópolis/SC/Brasil

suas tradições únicas, ingredientes locais e práticas inovadoras, contribuindo para um enriquecimento mútuo e impulsionando a preservação cultural, o desenvolvimento econômico e o turismo sustentável. Essa colaboração fortalece a identidade gastronômica nacional, fomentando o orgulho local e incentivando a criação de novas oportunidades criativas e comerciais.

Além disso, considerando que a gastronomia se conecta a todas as áreas criativas, como o design, artesanato, música, cinema, literatura e artes midiáticas, reiteramos a promoção de eventos e festivais que integram esses setores, criando sinergias e oportunidades de colaboração.

- Uma **articulação a nível nacional** é essencial para apoiar a cadeia produtiva da gastronomia, pois permite a criação de um ambiente cooperativo e sinérgico que fortalece todo o setor.

Ao reunir diferentes atores, como produtores agrícolas, chefs, fornecedores, restaurantes, instituições de pesquisa e órgãos governamentais, é possível compartilhar conhecimentos, experiências e melhores práticas em toda a extensão do país. Essa colaboração em larga escala abre portas para a criação de estratégias conjuntas, promoção do desenvolvimento de novos produtos regionais e padronização de processos, garantindo qualidade e segurança alimentar. Além disso, uma iniciativa dessa natureza facilita a captação de recursos e investimentos, possibilitando o crescimento da indústria gastronômica em diversas localidades.

- Uma estratégia de **comunicação e marketing em rede**.

A valorização da chancela de "Cidade Criativa UNESCO da Gastronomia" é uma conquista de grande símbolo para qualquer município, pois representa o reconhecimento internacional da riqueza e singularidade de sua cultura gastronômica. No entanto, a consolidação desse prestígio requer o desenvolvimento de estratégias de comunicação em rede eficazes. Por meio da utilização inteligente das redes de comunicação, como mídias sociais, plataformas digitais e parcerias com influenciadores, é possível promover e disseminar a diversidade culinária local, alcançando um público global mais amplo e atraindo turistas ávidos por experiências autônomas. Além disso, tais estratégias permitem o compartilhamento de conhecimento entre chefs, produtores e entusiastas da gastronomia, impulsionando a inovação e a preservação de técnicas ancestrais.

Designated
UNESCO Creative City
in 2014

Encontro Brasileiro

CIDADES CRIATIVAS UNESCO GASTRONOMIA

de 03 a 05 agosto de 2023 - Local: SESC Cacupé/Centro Multiuso - Florianópolis/SC/Brasil

- Construção de **governanças locais fortes** e representativas da cadeia produtiva local, desempenha um papel fundamental na consolidação e fortalecimento do Programa de Cidade Criativa da UNESCO nas cidades.

Ao estabelecer uma estrutura transversal que busque engajar diversos setores do município, adotando um modelo de gestão compartilhada, menos dependente do poder público, as cidades podem ampliar sua capacidade de gerar criatividade, inovação e desenvolvimento sustentável. Essa abordagem não apenas diversifica as fontes de tomada de decisão, mas também mitiga o desafio da alternância no poder público, que frequentemente afeta a continuidade de projetos e iniciativas. A inclusão da sociedade civil, setor econômico, público e acadêmico nas decisões relacionadas ao programa permite uma abordagem holística, onde diferentes perspectivas se entrelaçam para moldar um ambiente criativo e culturalmente enriquecedor.

- Alocação de um **orçamento específico** para as cidades participantes do programa de Cidades Criativas, desempenha um papel fundamental na garantia do cumprimento efetivo de seus compromissos perante a UNESCO.

Essa alocação de recursos não apenas fortalece a implementação do plano de ação apresentado, mas também habilita essas cidades a se envolverem de maneira ativa em iniciativas internacionais promovidas pela UNESCO, bem como realizar *accountability* (prestação de contas com transparência) de suas ações. Ao direcionar recursos financeiros para as metas delineadas no plano, as cidades são capazes de desenvolver e sustentar projetos criativos e culturais, promovendo assim a vitalidade de suas forças criativas e reforçando seu status como centros para a inovação e também demonstra o comprometimento das cidades com os ideais da UNESCO.

- Estímulo à criação de ambientes dedicados à criatividade, como **Territórios e Distritos Criativos**, desempenhando um papel fundamental no estímulo e no florescimento do potencial criativo de indivíduos e comunidades.

Esses espaços projetados estrategicamente oferecem um terreno fértil para a colaboração interdisciplinar, o compartilhamento de ideias e a experimentação. Ao reunir mentes criativas de diferentes origens e disciplinas, esses ambientes catalisam a geração de novas soluções, produtos e serviços inovadores. Além disso, eles desempenham um papel crucial na promoção do empreendedorismo criativo, oferecendo suporte a startups e projetos emergentes. Ao fomentar a

Designated
UNESCO Creative City
in 2014

Cidade da Gastronomia
Designada Cidade Criativa
da Unesco em 2015

Cidade da Gastronomia
Designada Cidade Criativa
da Unesco em 2017

Cidade da Gastronomia
Designada Cidade Criativa
da Unesco em 2019

Chair

UFV

Encontro Brasileiro CIDADES CRIATIVAS UNESCO GASTRONOMIA

de 03 a 05 agosto de 2023 - Local: SESC Cacupé/Centro Multiuso - Florianópolis/SC/Brasil

interação entre artistas, cientistas, empreendedores e outros agentes criativos, esses espaços não apenas estimulam a economia criativa, mas também o desenvolvimento social e cultural, enriquecendo a identidade local e global. Portanto, investir na criação e no desenvolvimento desses ambientes é um investimento estratégico no futuro, cultivando a inovação, a diversidade e o crescimento sustentável.

- Levantamento de **Indicadores de Economia Criativa** desempenha um papel fundamental no entendimento e na valorização das contribuições da criatividade para o desenvolvimento socioeconômico de uma cidade.

Um exemplo concreto de ação que deveria ser realizada é o **mapeamento da cadeia produtiva da gastronomia**, que vai além de seus aspectos culinários, mas também aspectos culturais e sociais envolvidos. Além disso, promover a **auto identificação dos stakeholders e residentes** com a vocação criativa da cidade, incentivando assim um senso de pertencimento e colaboração e fortalecendo o tecido social. Além disso seria relevante o estabelecimento de um **"Painel de controle" público** em colaboração com a UNESCO e outros entes Estaduais e Federais, não apenas para garantir a transparência e acessibilidade das informações, mas também para incentivar a gestão participativa da economia criativa, fornecendo uma plataforma para a cocriação e monitoramento contínuo do progresso. Em última análise, o levantamento de tais indicadores não apenas quantifica a contribuição da economia criativa, mas também amplia o reconhecimento de sua importância e potencial transformador em nível local e global.

- Estimular o **Turismo Criativo, com destaque para o Turismo Gastronômico**, que desempenha um papel fundamental na promoção e enriquecimento das culturas locais, bem como na geração de oportunidades.

Através de estratégias de oferta e promoção das Cidades Criativas da Gastronomia, tanto a nível internacional quanto intramunicipal, é possível destacar a singularidade das tradições culinárias e atrair visitantes ávidos por experiências gastronômicas singulares. Além de simplesmente fornecer refeições, o foco se expande para criar uma experiência multissensorial envolvendo todos os sentidos, desde o aroma sedutor até à apresentação artística. Essa abordagem busca não apenas os empreendimentos de Alimentos & Bebidas, mas também se estende à participação ativa das comunidades locais, integrando o turismo comunitário como uma parte

Encontro Brasileiro CIDADES CRIATIVAS UNESCO GASTRONOMIA

de 03 a 05 agosto de 2023 - Local: SESC Cacupé/Centro Multiuso - Florianópolis/SC/Brasil

integral da vivência do visitante. No entanto, enquanto se procura promover essa rica diversidade cultural, é crucial evitar a massificação do turismo, preservando a comunidade e a identidade local. Portanto, a interligação das cidades criativas com o turismo de base comunitária emerge como uma estratégia vital para garantir que o turismo criativo, e especialmente o turismo gastronômico, contribua positivamente para o desenvolvimento sustentável, a preservação cultural e econômica econômica a longo prazo.

As Cidades Criativas da Gastronomia do Brasil, empenhadas em promover o intercâmbio de conhecimentos e boas práticas entre as cidades participantes da UCCN, defendem o aprimoramento constante dos pontos registrados neste manifesto para o fortalecimento das economias criativas como fator estratégico para alcançar o desenvolvimento sustentável de nossas cidades e regiões limítrofes.

Florianópolis/SC 03 de agosto de 2023.

Aprovado no 1º Encontro Brasileiro de Cidades Criativas UNESCO da Gastronomia.

Sra. Aníta Pires,

Ponto Focal da Cidade de Florianópolis;

Coordenadora geral do 1º Encontro Brasileiro de Cidades Criativas UNESCO da Gastronomia

Sr. Lélío Costa da Silva,

Ponto Focal da Cidade de Belém;

Sr. Tadeu Melchhiades Filho,

Ponto Focal da Cidade de Paraty;

Sr. Marcos Boffa,

Ponto Focal da Cidade de Belo Horizonte;

Dr. Eduardo Seijo Solís,

Coordenador Geral da Rede Mundial de Cidades Criativas UNESCO da Gastronomia

Dr. Magnus Luiz Emmendoerfer

Coordenador Geral da Cátedra UNESCO em Economia Criativa e Políticas Públicas.

Colaboração:

Sra. Márcia Regina Teschner,

Gerente Executiva da Associação FloripAmanhã - Florianópolis/SC.

Encontro Brasileiro

CIDADES CRIATIVAS UNESCO GASTRONOMIA

de 03 a 05 agosto de 2023 - Local: SESC Cacupé/Centro Multiuso - Florianópolis/SC/Brasil

English version

Resulting declaration

1st Meeting of the Brazilian UNESCO Creative Cities of Gastronomy

We, participants of the 1st Meeting of the Brazilian UNESCO Creative Cities of Gastronomy, gathered at this event intending to promote collaboration and the development of creativity in our cities, recognize the importance of the objectives of the UNESCO Creative Cities Network (UCCN) as a means of strengthening culture, innovation, and sustainability in our communities.

Considering the cultural diversity and creative potential that exists in our cities, we highlight gastronomy as a creative field of extreme importance and recognize it as a cultural manifestation, capable of expressing local identity, preserving traditions, and connecting people through the sensorial experience and affection that food provides.

We emphasize that the strengthening of the gastronomic sector is essential for the economic and social growth of our cities. Gastronomy not only generates jobs and income but also boosts tourism, promoting cultural heritage and valuing our culinary diversity.

We also highlight the importance of environmental, social, and economic sustainability, and we defend the appreciation of local production and the encouragement of responsible consumption, aiming to minimize the environmental impact and promote local producers and suppliers.

Given the above-mentioned elements, we recognize the need to implement nine key lines of action:

- Specific **public policies** that encourage the sustainable growth of the gastronomic sector.

Gastronomy is not just a set of recipes and flavors; it is a true cultural asset that reflects the identity of a community and its traditions. Recognizing it as such in the **National, Subnational, and Municipal Culture Plans** is essential to preserve and promote gastronomic heritage, providing the adequate framework that its historical, social, and economic importance requires.

It is acknowledged that the inclusion of gastronomy in **Public Policy instruments (PPs) such as the Multi-Year Plan (PPA)** is extremely important, as from this, it will be ensured that this cultural heritage is duly considered and incorporated into government actions. The

Designated
UNESCO Creative City
in 2014

Cidade da Gastronomia
Designada Cidade Criativa
da Unesco em 2015

Cidade da Gastronomia
Designada Cidade Criativa
da Unesco em 2017

Cidade da Gastronomia
Designada Cidade Criativa
da Unesco em 2019

Chair

Creative Economy
& Public Policies

UFV

Encontro Brasileiro

CIDADES CRIATIVAS UNESCO GASTRONOMIA

de 03 a 05 agosto de 2023 - Local: SESC Cacupé/Centro Multiuso - Florianópolis/SC/Brasil

PPA is a long-term planning tool that establishes goals and guidelines for the development of the country, state, or municipality. Including gastronomy in this context allows it to be recognized as a vector of sustainable development, valuing local producers, stimulating the economy, and promoting gastronomic tourism.

It is equally important to incorporate gastronomy **into rural and environmental development projects**. The influence of gastronomy extends beyond the simple relationship between producer and restaurant, also encompassing environmental initiatives that enhance and distinguish biodiversity. This includes the implementation of projects that address biological diversity, waste management through composting, and the promotion of more sustainable agricultural practices, such as organic, agroforestry and agroecological agriculture. These are just some of the many aspects through which gastronomy is deeply manifested in the culture of a city.

It is also recognized the importance of building **education and training programs**, in person or virtual, for professionals in the sector, stimulating innovation and creativity in the kitchen.

In addition, gastronomy is considered to play a central role in preserving cultural traditions and strengthening the identity of a community. It is therefore important to also include gastronomy in the Culture Plans, with this we will be encouraging research, recording, and protection of traditional recipes and culinary techniques, ensuring the transmission of this knowledge to future generations.

- **Collaboration** through the construction of projects and carrying out collective activities in periodic gastronomy events play a fundamental role in strengthening ties between UNESCO cities of gastronomy in Brazil.

These initiatives not only celebrate the rich culinary heritage of each city but also promote an exchange of knowledge, techniques, and experiences between the various gastronomic centers. By joining forces, cities can share their unique traditions, local ingredients, and innovative practices, contributing to mutual enrichment and driving cultural preservation, economic development, and sustainable tourism. In addition, the collaboration strengthens the national gastronomic identity, fostering local pride and encouraging the creation of new creative and commercial opportunities.

Furthermore, considering that gastronomy connects to all other creative areas, the Brazilian UNESCO Creative Cities of Gastronomy advocate for the promotion of events and festivals that integrate these sectors, creating synergies and opportunities for collaboration.

Designated
UNESCO Creative City
in 2014

Encontro Brasileiro

CIDADES CRIATIVAS UNESCO GASTRONOMIA

de 03 a 05 agosto de 2023 - Local: SESC Cacupé/Centro Multiuso - Florianópolis/SC/Brasil

- **Coordination at the national level** is essential to support the gastronomy production chain, as it allows for the creation of a cooperative and synergistic environment that strengthens the entire sector.

By bringing together different actors, such as agricultural producers, chefs, suppliers, restaurants, research institutions, and government agencies, it is possible to share knowledge, experiences, and best practices throughout the country. This large-scale collaboration opens the door to creating joint strategies, promoting the development of new regional products, standardizing processes, and ensuring quality and food safety. In addition, an initiative of this nature facilitates the raising of funds and investments, enabling the growth of the gastronomic industry in several locations.

- **Network communication and marketing strategy.**

The recognition of the seal of "UNESCO Creative City of Gastronomy" is an achievement of great significance for any municipality, as it represents international recognition of the richness and uniqueness of its gastronomic culture. However, the consolidation of this prestige requires the development of effective networking communication strategies. Through the intelligent use of communication networks, such as social media, digital platforms, and partnerships with influential people or entities, it is possible to promote and disseminate local culinary diversity, reaching a broader global audience and attracting tourists eager for autonomous experiences. In addition, such strategies allow the sharing of knowledge between chefs, producers, and gastronomy enthusiasts, driving innovation and the preservation of ancestral techniques.

- The construction of **strong local governance**, representative of the local production chain, plays a key role in consolidating and strengthening UNESCO's Creative City Program in cities.

By establishing a transversal structure that seeks to engage different sectors of the municipality, adopting a shared management model, less dependent on public power, cities can increase their capacity to generate creativity, innovation and sustainable development. This approach not only diversifies decision-making sources but also mitigates the challenge of alternating public power, which often affects the continuity of projects and initiatives. The inclusion of civil society, economic, public, and academic sectors in decisions related to the program allows for a holistic approach, where different perspectives intertwine to shape a creative and culturally enriching environment.

- Allocating a **specific budget** to cities participating in the Creative Cities program plays a key role in ensuring the effective fulfillment of its commitments to UNESCO.

Encontro Brasileiro

CIDADES CRIATIVAS UNESCO GASTRONOMIA

de 03 a 05 agosto de 2023 - Local: SESC Cacupé/Centro Multiuso - Florianópolis/SC/Brasil

The allocation of resources not only strengthens the implementation of the action plan presented but also enables these cities to be actively involved in international initiatives promoted by UNESCO. By directing financial resources towards the goals outlined in the plan, cities can develop and sustain creative and cultural projects, thus promoting the vitality of their creative forces and reinforcing their status as centers of innovation and also demonstrating cities' commitment to the ideals of the UCCN.

- Encouraging the creation of environments dedicated to creativity, such as **Creative Territories and Districts**, playing a key role in stimulating and flourishing the creative potential of individuals and communities.

These strategically designed spaces offer fertile ground for interdisciplinary collaboration, idea-sharing, and experimentation. By bringing together creative minds from different backgrounds and disciplines, these environments catalyze the generation of innovative new solutions, products, and services. Furthermore, they play a crucial role in promoting creative entrepreneurship by supporting startups and emerging projects. By fostering interaction between artists, scientists, entrepreneurs, and other creative agents, these spaces not only stimulate the creative economies but also social and cultural development, enriching local and global identity. Therefore, investing in the creation and development of these environments is a strategic investment in the future, cultivating innovation, diversity, and sustainable growth.

- The generation of **Creative Economy Indicators** plays a key role in understanding and valuing the contributions of creativity to the socioeconomic development of a city.

A concrete line of action to carry out is the **mapping of the gastronomy production chain**, which goes beyond its economic and culinary aspects but also involves cultural and social aspects. In addition, promoting the **self-identification of stakeholders and residents** with the city's creative vocation, thus encouraging a sense of belonging and collaboration and strengthening the social fabric. Furthermore, the Brazilian UNESCO Creative Cities of Gastronomy encourage the creation of a **public "Control Panel"** in collaboration with UNESCO and other State and Federal entities, not only to guarantee the transparency and accessibility of information but also to encourage participatory management of the creative economy, providing a platform for co-creation and continuous monitoring of progress. Ultimately, the survey of such indicators not only quantifies the contribution of the creative economy but also increases the recognition of its importance and transformative potential at the local and global levels.

Designated
UNESCO Creative City
in 2014

Cidade da Gastronomia
Designada Cidade Criativa
da Unesco em 2015

Cidade da Gastronomia
Designada Cidade Criativa
da Unesco em 2017

Cidade da Gastronomia
Designada Cidade Criativa
da Unesco em 2019

Chair

UFV

Encontro Brasileiro

CIDADES CRIATIVAS UNESCO GASTRONOMIA

de 03 a 05 agosto de 2023 - Local: SESC Cacupé/Centro Multiuso - Florianópolis/SC/Brasil

- Fostering **Creative Tourism, in particular, Gastronomic Tourism**, which plays a key role in promoting and enriching local cultures, as well as generating opportunities.

Through strategies for offering and promoting Creative Cities of Gastronomy, both internationally and intra-municipally, it is possible to highlight the uniqueness of culinary traditions and attract visitors eager for unique gastronomic experiences. Beyond simply providing meals, the focus expands to create a multi-sensory experience involving all the senses, from the enticing aroma to the artistic presentation. This approach seeks not only Food & Beverage ventures but also extends to the active participation of local communities, integrating community tourism as an integral part of the visitor's experience. However, while seeking to promote this rich cultural diversity, it is crucial to avoid mass tourism, preserving the community and local identity. Therefore, linking creative cities with community-based tourism emerges as a vital strategy to ensure that creative tourism, and especially gastronomic tourism, make a positive contribution to sustainable development, cultural and economic preservation in the long term.

The Brazilian UNESCO Creative of Gastronomy, committed to promoting the exchange of knowledge and good practices among the cities participating in the UCCN, advocates for the constant improvement of the points registered in this manifesto for the strengthening of creative economies as a strategic factor to achieve sustainable development in our cities.

Florianópolis/SC, August 3rd, 2023.

Approved at the 1st Meeting of Brazilian UNESCO Creative Cities of Gastronomy.

Sra. Anita Pires,

Focal Point of Florianópolis;

General coordinator of the 1st Brazilian Meeting of UNESCO Creative Cities of Gastronomy

Sr. Lélío Costa da Silva,

Focal Point of Belém;

Sr. Tadeu Melchiades Filho,

Focal Point of Paraty;

Sr. Marcos Boffa,

Focal Point of Belo Horizonte;

Dr. Eduardo Seijo Solís,

General Coordinator of the UNESCO World Network of Creative Cities in Gastronomy

Dr. Magnus Luiz Emmendoerfer

General Coordinator of the UNESCO Chair in Creative Economy and Public Policy.

Collaboration:

Sra. Márcia Regina Teschner,

Executive Manager of Associação FloripAmanhã - Florianópolis/SC/Brazil.

Designated
UNESCO Creative City
in 2014

Cidade da Gastronomia
Designada Cidade Criativa
da Unesco em 2015

Cidade da Gastronomia
Designada Cidade Criativa
da Unesco em 2017

Cidade da Gastronomia
Designada Cidade Criativa
da Unesco em 2019

Chair

UFV